

GESTÃO EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: A NECESSIDADE DE UM OLHAR INTEGRAL DE SAÚDE

 DOI: 10.5281/zenodo.7148468

Matheus Ferreira Santos

Graduando de enfermagem pela Faculdade AGES- Campus Lagarto- SE, e-mail:

matheussantos11302@gmail.com.

Thiago José Magalhães Silva Viana

Docente de enfermagem na Universidade Federal de Sergipe, Enfermeiro, e-mail:

viana.tjms@gmail.com.

Resumo

O presente trabalho explicita que para uma gestão eficaz da área de saúde, o gestor deve literalmente exercer suas funções de administrador. Como objetivo foi possível observar os serviços primários de saúde são compostos por várias redes, que se articulam por meio de uma comunicação eficaz de acordo com as necessidades dos pacientes e das comunidades. O presente trabalho trata-se de uma revisão de literatura com natureza descritiva, sendo utilizado plataformas como google acadêmico e SciELO, a seleção dos descritores ocorreu através da consulta ao DeCS (Descritores em Ciências da Saúde), tendo como critérios de inclusão anos de publicação e linha de estudo, e critérios de exclusão, aqueles que não correspondem a presente temática de estudo. É possível compreender que no âmbito da assistência em saúde com ênfase no trabalho do gestor e a tomada de decisão, pode ser considerada função de caracterização do desempenho gerencial, devendo compreender os seres humanos, o meio ambiente e uma variedade de conhecimentos, assim, pluralizando estratégias de ampliação da assistência e cobertura populacional. Diante dos achados científicos foi possível compreender um novo olhar na assistência integral e na reorganização do sistema de saúde primária, assim, refletindo no fluxograma de acessibilidade em rede de atenção em saúde, sendo possível compreender o processo gerencial e a tomada de decisão.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Gestão da Qualidade. Planejamento em Saúde.

Abstract

The present work explains that for an effective management of the health area, the manager must literally exercise his/her functions as an administrator. As an objective, it was possible to observe the primary health services are composed of several networks, which are articulated through effective communication according to the needs of patients and communities. The present work is a literature review with a

descriptive nature, using platforms such as academic google and SciELO, the selection of descriptors occurred through consultation with DeCS (Descriptors in Health Sciences), having as inclusion criteria years of publication and line of study, and exclusion criteria, those that do not correspond to the present study theme. It is possible to understand that in the scope of health care, with emphasis on the manager's work and decision-making, it can be considered a function of characterization of managerial performance, having to understand human beings, the environment and a variety of knowledge, thus, pluralizing strategies for expanding care and population coverage. In view of the scientific findings, it was possible to understand a new look at comprehensive care and the reorganization of the primary health system, thus reflecting in the flowchart of accessibility in the health care network, making it possible to understand the management process and decision-making.

Keywords: Primary Health Care. Quality management. Health Planning.

INTRODUÇÃO

A gestão da saúde é uma atribuição de extrema relevância na prestação e oferta dos serviços de saúde, mas também enfrenta grandes desafios, pois os gestores que atuam nessa área precisam entender as especificidades e as necessidades reais de cada localidade e população circunscrita, além de exercer suas funções administrativas tradicionais. No entanto, o domínio em gestão da saúde, exige compreensão de detalhes no âmbito das atividades para que o profissional possa desempenhar as suas funções de forma eficaz e integral, diante das necessidades humanas, ofertando os recursos humanos e a qualidade dos serviços prestados devidamente especificados no nível estrutural (PAIM; TEIXEIRA, 2006).

Nesse sentido, é importante destacar que, para uma gestão eficaz da área de saúde, o gestor deve exercer suas funções de administrador. Dessa forma, é necessário que ele utilize ferramentas tradicionais equivalente a área do conhecimento, habilidades e competências no decorrer desse processo para que possa resolver os problemas de saúde específicos, que correspondem à maioria das adversidades que afetam o manejo dos serviços de saúde. O gestor deve dispor de conhecimentos e competências para orientar e auxiliar a equipe nas atividades que vêm sendo desenvolvidas e delegadas para padronizando e contribuindo para uma assistência organizada, o que irá refletir em um novo modelo de gestão objetivando a garantia dos melhores resultados (HAYASHIDA et al., 2014).

A gestão da Atenção Primária à Saúde (APS) equivale ao gerenciamento de todos os serviços primários de saúde. Os serviços primários de saúde são compostos por várias redes, que se articulam por meio de uma comunicação eficaz de acordo com as necessidades em saúde dos pacientes e das comunidades. Nesse caso, os gestores devem orientar o processo de gestão do sistema no setor saúde para buscar conexões interdepartamentais (CARRIÃO; MARQUES; MARINHO, 2019).

Desta forma, a gestão do setor de saúde primário corresponde a uma gestão estratégica baseada na utilização de ferramentas e instrumentos que auxiliam na captura das questões sociais, de saúde e estabeleçam um acolhimento integral para a comunidade nas áreas de abrangência. Além do desenvolvimento de tecnologia abrangente, tomada de decisão, democratização e expansão da participação social em nível local, a administração deve usar todos os recursos disponíveis para ajudar os residentes da área a determinarem o modelo de gestão para melhor atender às necessidades reais, além de concretizar a cultura e clima organizacional nas unidades (HAYASHIDA et al., 2014).

De fato, é de suma importância um gestor para lidar com ferramentas que auxiliem na formulação das ações estratégicas necessárias na atenção básica. O administrador tem a disposição os instrumentos que podem contribuir na construção de dados epidemiológicos e atuar como eixo direcionador das ações de propagação da saúde, entre elas, está o Sistema de Informação em Saúde (SIS) possui dados referentes às condições de saúde com base na regionalidade, compreendendo o percurso da qualidade de vida e saúde dos municípios (MESQUITA; LUZ; ARAÚJO, 2014).

O sistema de informação é uma ferramenta crucial para a fundamentação da tomada decisão dentro do âmbito gerencial da Atenção Primária, pois fomenta a aplicabilidade do sistema de gestão a partir dos conhecimentos e competências do gestor, além disso, deve-se utilizar as tecnologias de comunicação, tecnologias de colaboração, armazenamento, recuperação das tecnologias, com finalidade de solucionar e atender às necessidades das unidades de saúde (SANTOS et al., 2013).

O principal objetivo do SIS é fornecer informações essenciais para a manutenção de um plano estratégico de melhoria da saúde e da qualidade de vida da comunidade. No entanto, possibilitando fornecer dados específicos relacionados

a qualquer aspecto da saúde e pode orientar as ações dos gestores, ajudando a melhorar a eficácia dos serviços de saúde prestados pela atenção básica (SILVA; SANTOS, 2012).

Destarte, é visível que a gestão em saúde dentro do âmbito competente a Atenção Primária necessita ser subsidiada por ferramentas que auxiliem o gestor a garantir a efetividade das escolhas e por conjectura a oferta de melhores serviços de saúde pública. O SIS dentro desse contexto, representa um instrumento essencial e indispensável para a manutenção e desenvolvimento dos planos estratégicos dos gestores, garantindo a eficácia da assistência de saúde. Desse modo, o objetivo do estudo é conhecer a aplicabilidade da gestão em saúde na Atenção Primária a Saúde, sob as perspectivas da integralidade nos serviços e na assistência à saúde.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura com natureza descritiva, tendo como finalidade a revisão de literaturas que tratam sobre o tema escolhido. De início, foi idealizada a escolha do tema e o objetivo de estudo desta revisão bibliográfica. Posteriormente, a delimitação destes e após a análise de literaturas foi verificado a viabilidade para que este tema fosse trabalhado, através de conteúdos que validaram a análise para a construção do artigo Gestão em saúde na atenção primária: a necessidade de um olhar integral de saúde.

A seleção dos descritores ocorreu através da consulta ao DeCS (Descritores em Ciências da Saúde), validando as palavras-chave: atenção primária à saúde; gestão da qualidade; planejamento em saúde. Posteriormente a delimitação, os descritores selecionados serviram para a busca das publicações nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Google Acadêmico, sendo utilizados 13 artigos.

Após a leitura dos resumos e objetivos das literaturas, foram estabelecidos os critérios de inclusão: escolha de obras na íntegra, artigos originais, revisão sistemática, revisão de literatura e literaturas em português compreendidas entre os anos de 2006 a 2019. Além disso, com o intuito de reunir todos os conteúdos e conhecimentos produzidos sobre este tema, foi elaborada a Tabela 1 onde destaca as etapas que foram utilizadas: delimitação do tema, investigação do referencial

teórico, identificação dos critérios de inclusão e exclusão, localização, compilação, fichamento, análise e interpretação dos dados e redação (LAKATOS; MARCONI, 2017).

Após esses critérios realizou-se o levantamento da amostragem qualitativa e quantitativa dos estudos conforme o Quadro 1 onde as publicações foram elencadas conforme a procedência abordando a base de dados, título, autores/ano, periódico (revista, número, volume e ano), método aplicado e resultados para a elaboração da etapa resultados e discussão.

Tabela 1: Etapas para elaboração do estudo 2021.

Fonte: LAKATOS; MARCONI, 2017.

RESULTADOS E DISCURSÃO

Quadro 1: Distribuição dos artigos selecionados segundos os meios eletrônicos em 2021.

Bases de dados	Título	Autores/ Ano	Método aplicado	Resultados
SciELO	Análise da atuação do enfermeiro na gerência de Unidades Básicas de Saúde.	FERNANDES, M. C. et al./2010.	Pesquisa Descritiva	Destaca que a gestão de pessoas e planejamento são importantes, ocorrem dificuldades em relação a composição das equipes, educação continuada e recursos financeiros para custear

				as estratégias.
SciELO	Atenção Primária à Saúde: estrutura das unidades como componente da atenção à saúde.	MOURA, B. L. A. et al./2010.	Estudo Transversal	Percebe-se as fragilidades estruturais tanto na falta de profissionais como de equipamentos. O que compromete a segurança e qualidade dos serviços ofertados, sendo essencial a intervenção da vigilância em saúde e mudança do modelo de saúde adotado.
SciELO	Política, planejamento e gestão em saúde: balanço do estado de arte.	PAIM, J. S.; TEIXEIRA, A. C. F./2006.	Pesquisa Bibliográfica	Enfatiza a real necessidade e escassez de estudos com a história, epidemiologia do Brasil, técnico-científicos e sociopolíticos para contribuir com os estudos.
Google Acadêmico	Gerência de enfermagem em unidades básicas: a informação como instrumento para a tomada de decisão.	PINHEIRO, A. L. S./2009.	Pesquisa Descritiva	Salienta que os gestores não aplicam ou aplicam pouco os resultados de suas pesquisas em sua tomada de posição, sendo indispensável que os profissionais atuem com autonomia

				dispondo de condições favoráveis e seguras para as suas assistências.
SciELO	Gestão em saúde na atenção primária: o que é tratado na literatura.	PIRES, D. E. P. de et al./2019.	Revisão Integrativa	Evidencia que o presente modelo de atenção à saúde abordado na APS é sistemático e complexo para todos os envolvidos.
Google Acadêmico	Gestão da atenção básica: um enfoque na prevenção de doenças e agravos.	SENA, J. P. S. & CARVALHO, K. S./2019.	Pesquisa Bibliográfica	A gestão em saúde deve estar direcionada para a promoção, prevenção e recuperação da saúde, para reduzir os riscos, agravos ou aparecimento de doenças.
SciELO	Conflito na gestão hospitalar: o papel da liderança.	VENDEMIATTI, M. et al./2010.	Pesquisa Descritiva	Destaca que o processo de liderança deve prosseguir para uma perspectiva subjetiva e não pautada no comando e controle ainda vigente.

Fonte: LAKATOS; MARCONI, 2017.

Para compreender as funções da atenção básica, é necessário enfatizar a importância da implementação de uma gestão para a prevenção de doenças e promoção da saúde. Essa implementação, trata-se de um processo onde a gestão tem como foco a atenção à saúde e às necessidades da comunidade de forma

holística e integral, vale ressaltar que os gestores devem ir além das atribuições técnicas, refletindo nos resultados do escopo da coordenação, para obter um bom desempenho gerencial, estabelecer processos organizacionais para alcançar a diversificação, expandir a esfera de conhecimento e foco na prevenção de doenças (SENA; CARVALHO, 2019).

Conforme Vendemiatti et al. (2010), no processo de coordenação, existem ferramentas tradicionais que podem atingir as mais diversas áreas do conhecimento, contudo, é necessário enfatizar algumas características específicas, de forma a incluir a diversidade da gestão adequada à imagem da equipe. O gestor desenvolve um papel fundamental nas ações e na tomada de decisões da equipe que lhe foi designada. Algumas ferramentas visam a transformação cultural, enfatizando a importância da ação organizacional e estruturada, de modo a implementar permanentemente técnicas de atenção holística de cuidado à cultura já estabelecida na equipe designada, fazendo com que a mesma se adapte e dê continuidade ao processo. Diante disso, o gestor deve traçar o modelo assistencial da atenção básica mais adequado à equipe e a população assistida.

O trabalho de gestão consiste na assistência e coordenação de pessoas executando uma série de atividades, e não se limitando a planejar, avaliar, organizar, liderar e controlar. No trabalho do gestor, a tomada de decisão pode ser considerada uma função de caracterização do desempenho gerencial, mas, seja qual for o aspecto da tomada de decisão, deve ser o resultado de um processo sistemático que envolve pesquisar problemas a partir da obtenção de dados para gerar informações e, em seguida, estabelecer uma proposta de solução, selecionar a decisão mais adequada, viabilizar e implementar a decisão e analisar os resultados obtidos (PINHEIRO, 2009).

É importante destacar que existem alguns entraves que afetam a gestão da atenção básica e o desenvolvimento dos serviços de saúde, sendo a gestão de pessoas, gestão de processos e a gestão centrada no usuário estão relacionadas ao desempenho das instituições de saúde como um todo, portanto, os gestores precisam compreender, valorizar e utilizar ferramentas que viabilizam o relacionamento interpessoal, dinâmica da equipe, educação continuada e a atuação representativa para atender às necessidades da sociedade. Além disso, ao considerar a gestão da saúde, você deve compreender os seres humanos, meio ambiente e uma variedade de conhecimentos para obter serviços eficientes e

desenvolver novas estratégias integradas para melhorar a qualidade da saúde e motivação profissional (MOURA, et al., 2010).

De acordo com os fatores observados o referido processo de planejamento, a priori visa analisar e compreender as funções da atenção básica, avaliar as capacidades da equipe, traçar metas, e realizar ações a partir das necessidades da comunidade para o alcance da relação entre o sistema e o plano, assim, além de se aproximar da comunidade para prevenir e promover a saúde, a equipe também melhora seus vínculos com a comunidade garantindo uma maior inserção da equipe no processo de trabalho, comunidade e facilitando a atuação dos profissionais garantindo uma melhor efetividade assistencial (FERNANDES et al., 2010).

A gestão de recursos humanos segue em paralelo a necessidade de treinamento profissional para que a busca pelo resultado esperado se torne alcançável. Torna-se evidente que os resultados obtidos pelo gestor são reflexo do desempenho e trabalho de sua equipe. É necessário enfatizar os benefícios da prática por meio da discussão interdisciplinar de casos, das ações educativas permanentes e da avaliação sistemática dos cursos, os momentos de diálogo na equipe são importantes meios de trabalho do design da assistência integral (PIRES et al., 2019).

Além disso, outro destaque no processo gerencial da atenção básica é o SIS, uma ferramenta importante para apoiar a tomada de decisão no âmbito dinâmico da gestão de serviços médicos primários, pois para promover a aplicabilidade do sistema de gestão do conhecimento, devem ser utilizadas tecnologias de comunicação, tecnologia de colaboração e armazenamento e recuperação de informações para atender às necessidades do setor saúde (PINHEIRO, 2009).

Além disso, vale ressaltar a importância de que os gestores entendam todas as ferramentas e competências que contribuem para a construção de planos estratégicos básicos de saúde, para que os gestores possam utilizar em conjunto com sistemas de informação que disponibilizam dados epidemiológicos, e os gestores possam refletir e avaliar sua equipe. Ressaltando que a regionalização é uma ferramenta básica para o planejamento de ações e atração de equipes de saúde para a promoção e prevenção de fatores agravantes na comunidade (PAIM; TEIXEIRA, 2006).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A gestão em saúde é essencial para o desenvolvimento dos serviços de saúde, pois é responsável por efetivar a aplicabilidade dos processos que viabilizam a prestação da assistência de saúde eficaz, assegurando a oportunidade de melhoria de qualidade de vida. A atuação do gestor em saúde está baseada na capacidade de liderança para desempenho de funções decisivas para a melhoria da saúde da população. Além de estarem diretamente relacionados com o desenvolvimento de ações, os gestores atuam para o devido funcionamento da equipe, para exercer a função de líder de equipe, e para as habilidades técnicas necessárias ao exercício dessa função, assim, a equipe adota ações coordenadas e positivas, com serviços eficazes para melhorar a qualidade de vida de maneira integral.

Conclui-se que a gestão é um elemento muito relevante na organização da APS, pois atua diretamente como eixo norteador das principais ações de saúde, de acordo com as necessidades de saúde da população, com a formulação e aplicação de estratégias e planos preconizados pelo SUS.

REFERÊNCIAS

- CARRIÃO, C. A.; MARQUES, J. R.; MARINHO, J. L. Atenção hospitalar: interatividades por entre constituição histórico-social, gestão e humanização em saúde. **Revista de Gestão e Sistemas de Saúde – RGSS**, São Paulo, v. 8, n. 2, p. 189-202, 2019.
- FERNANDES, M. C. et al. Análise da atuação do enfermeiro na gerência de unidades básicas de saúde. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, 2010.
- HAYASHIDA, K. Y. et al. A tomada de decisão da equipe de enfermagem após revitalização do modelo compartilhado de gestão. **Texto Contexto Enfermagem**, v. 23, n. 2, 2014.
- LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de metodologia científica**. 7ª ed., São Paulo: Atlas, 2017.
- MESQUITA, M. F.; LUZ, B. S. R.; ARAÚJO, C. S. A Atenção Primária à Saúde e seus atributos: a situação das crianças menores de dois anos segundo suas cuidadoras. **Ciência & Saúde Coletiva**, 2014.

MOURA, B. L. A. et al. Atenção primária à saúde: estrutura das unidades como componente da atenção à saúde. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, v. 10, p. 69-81, 2010.

PAIM, J. S.; TEIXEIRA, C. F. Política, planejamento e gestão em saúde: balanço do estado de arte. **Revista Saúde Pública**, Bahia, 2006.

PIRES, D. E. P. de et al. Gestão em saúde na atenção primária: o que é tratado na literatura. Santa Catarina: **Texto & Contexto Enfermagem**, 2019.

PINHEIRO, A. L. S. Gerência de enfermagem em unidades básicas: a informação como instrumento para a tomada de decisão. **Revista APS**, v. 12, n. 3, 2009.

SANTOS, J. L. G. et al. Práticas de enfermeiros na gerência do cuidado em enfermagem e saúde: revisão integrativa. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, 66 (2): p. 257- 63, 2013.

SENA, J. P. S.; CARVALHO, K. S. Gestão da atenção básica: um enfoque na prevenção de doenças e agravos. **Revista Revise**, v. 3, p. 153-168, 2019.

SILVA, L. A.; SANTOS, J. L. Concepções e práticas do trabalho e da gestão de equipes multidisciplinares na saúde. **Revista de Ciências da Administração**, v. 14, n. 34, p. 155-168, 2012.

VENDEMIATTI, M. et al. Conflito na gestão hospitalar: o papel da liderança. **Revista Ciência & Saúde Coletiva**, v. 15 (Supl. 1), p. 1301-1314. 2010.